

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОНЛАЙН-РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ

Нигора Саидова

Магистрант Ташкентского

Государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930999>

Онлайн-разрешение споров— это относительно новое направление в правовой практике, которое становится все более популярным в современном мире. В процессе онлайн-разрешения спор разрешается без участия суда, используя технологии интернета и других электронных средств. Это позволяет экономить время, деньги и ресурсы, а также повышать доступность правосудия для всех слоев населения. В данной статье будет рассмотрена тенденция развития законодательства в области онлайн-разрешения споров, анализироваться будут основные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются правительства и организации при работе в этой области, а также новые подходы и инновационные технологии, которые могут помочь улучшить процесс разрешения споров.

В связи с этим, необходимо дать определение альтернативным разрешениям споров. Со стороны 13 декабря 2016 года ЮНСИТРАЛ разработал технические комментарии с целью выработки инструкции по осуществлению лёгкого ведения урегулирования споров. Данный акт носит рекомендательный характер и основные принципы, лежащие в основе процедур урегулирования споров онлайн согласно комментариям ЮНСИТРАЛ, являются: беспристрастность, независимость, действенность, эффективность, надлежащая правовая процедура, справедливость, подотчетность и прозрачность.

Проблемы и вызовы

Важной задачей при разработке законодательства в области онлайн-разрешения споров является обеспечение конфиденциальности и безопасности процесса. При передаче данных через Интернет необходимо гарантировать защиту информации от несанкционированного доступа. Кроме того, необходимо обеспечить защиту персональных данных участников процесса.

Еще одна проблема заключается в том, что онлайн-разрешения споров не всегда гарантирует высокую эффективность и прозрачность процесса. Например, может быть сложно определить, кто именно принимает решение, и как это решение было принято. В связи с этим возникает вопрос о том, как обеспечивать прозрачность и справедливость процесса. Технологический прогресс также вносит свои коррективы в процесс онлайн-разрешения споров. Благодаря развитию машинного обучения и искусственного интеллекта, становится возможным создание специализированных систем онлайн-разрешения споров. Однако при использовании новых технологий возникают дополнительные проблемы в области безопасности и конфиденциальности данных.

Новые подходы и технологии

Для решения проблем, связанных с эффективностью и прозрачностью процесса онлайн-разрешения споров, можно использовать инновационные технологии, такие как блокчейн. Блокчейн позволяет создавать цифровой реестр транзакций, который

невозможно подделать или изменить. Это может помочь обеспечить прозрачность и доверие в процессе онлайн-разрешения споров.

Кроме того, развитие машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет создавать интеллектуальные системы ОРС с высокой точностью и эффективностью. Например, такие системы могут использоваться для автоматического анализа и обработки документов, а также для определения лучшего решения в спорных ситуациях. Онлайн-разрешения споров уже активно используется во многих странах мира. Например, в США была создана онлайн-платформа для разрешения споров между покупателями и продавцами, работающими на Amazon. В Индии онлайн-разрешения споров используется для разрешения споров в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. В Китае онлайн-судебные заседания уже стали обычной практикой. Таким образом, можно заключить онлайн-разрешение споров — это неотъемлемая часть современного мира, и эта тенденция будет только усиливаться в будущем. Для достижения эффективности и прозрачности процесса онлайн-разрешения споров необходимо продолжать работу над улучшением законодательства и использованием новых технологий. Это поможет снизить нагрузку на суды и повысить доступность правосудия для всех слоев населения.

Кроме того, необходимо учитывать, что онлайн-разрешение споров не может заменить традиционные методы разрешения споров полностью. Некоторые виды споров могут быть решены только в суде, а онлайн-разрешение споров должен использоваться только в тех случаях, когда это возможно и эффективно.

В целом, онлайн-разрешение споров — это важный инструмент в современном мире, который может помочь снизить нагрузку на суды и повысить доступность правосудия для всех слоев населения. Развитие законодательства и технологий в этой области является необходимым условием для успешной работы онлайн-разрешения споров и дальнейшего развития этой тенденции. Итак, развитие законодательства в сфере онлайн-разрешения споров является необходимым шагом для обеспечения защиты прав потребителей и создания условий для развития онлайн-торговли. Однако, это должно происходить в рамках баланса интересов всех сторон и учета технических возможностей. Важно также обеспечить эффективный механизм реализации законодательства и контроля за его соблюдением.

References:

1. Juanjuan Z. Chapter 10. On China Cross-Border Online Dispute Settlement Mechanism Following UNCITRAL Tnodr and Alibaba Experience // UNCITRAL Emergence Conference.
1. URL: https://www.wgtn.ac.nz/data/assets/pdf_file/0004/1642594/10-juanjuan.pdf
2. Горбунова Е. Эксперты обсудили будущее онлайн-урегулирования IP-споров // Адвокатская газета. (Gorbunova E. Experts discussed the future of online settlement of IP disputes // Advocate newspaper) URL: <https://www.advgazeta.ru/novosti/eksperty-obsudili-budushchee-onlayn-uregulirovaniya-ip-sporov/> (дата обращения: 26.05.2022)
3. J.A. García Alvaro, “Online Dispute Resolution: Uncharted Territory” [2003] 7 Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 175, 180.

4. Технические комментарии ЮНСИТРАЛ по урегулированию споров в режиме онлайн//Комиссия ООН по праву международной торговли. URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/odr/2016Technical_notes.html (дата обращения: 16.05.2018 г.).